

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS - EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA
TURMA: 3º A
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**CAIO VINICIUS SOUZA CÓRDULA
PAULO VINICIUS PEREIRA DE BRITO
PEDRO ARTHUR VASCONCELOS DE OLIVEIRA
VICTOR DOS SANTOS TEIXEIRA**

**IS THAT MELODY?: COMPREENDENDO AS ETAPAS DO
DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO 2D**

**EXTREMOZ/RN
2025
CAIO VINICIUS DE SOUZA CÓRDULA**

**PAULO VINICIUS PEREIRA DE BRITO
PEDRO ARTHUR VASCONCELOS DE OLIVEIRA
VICTOR DOS SANTOS TEIXEIRA**

**IS THAT MELODY?: COMPREENDENDO AS ETAPAS DO
DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO 2D**

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em Informática
da escola Centro Estadual de Educação
Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientador: Allan

EXTREMOZ/RN
2025

**PAULO VINICIUS PEREIRA DE BRITO
PEDRO ARTHUR VASCONCELOS DE OLIVEIRA
CAIO VINICIUS SOUZA CÓRDULA
VICTOR DOS SANTOS TEIXEIRA**

**IS THAT MELODY?: COMPREENDENDO AS ETAPAS DO
DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO 2D**

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em Informática
da escola Centro Estadual de Educação
Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientador: Allan

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em
___/___/_____, pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Fulano de Tal dos Anzóis, M.e – Presidente
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Ciclano de Tal dos Anzóis, M.a – Examinadora
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Beltrano de Tal dos Anzóis, Dr.(a) Examinador(a)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

À Deus por tornar este trabalho possível, à nossa família pelo apoio e incentivo e aos nossos amigos e professores por terem colaborado conosco e ajudado na realização deste trabalho. Caio Vinicius

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos Professores Allan Venceslau e Lula Borges, nossos orientadores, pela paciência, ajuda, incentivo e dedicação ao nosso trabalho.

Agradecemos aos nossos amigos João Batista, Wesley Miguel e Giovana Ágata pelas idéias, sugestões e colaborações externas.

Agradecemos às nossas famílias pelo apoio fornecido durante a jornada de produção deste trabalho.

Por fim, agradecemos a todos por prestigiarem o nosso trabalho que foi realizado com muito esforço e dedicação.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	8
1.1 JUSTIFICATIVA	10
1.2 OBJETIVO GERAL	11
1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	11
2. METODOLOGIA	12
3. REFERENCIAL TEÓRICO	15
3.1.1 ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO	15
3.1.2 GAME DESIGN	16
3.1.3 LEVEL DESIGN	16
3.1.4 CHARACTER DESIGN	18
3.1.5 COMPOSIÇÃO DE MÚSICAS	19
3.2 MERCADO DE TRABALHO	19
3.2.1 PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NO DESENVOLVIMENTO DE JOGOS	20
3.3 O QUE É GAME ENGINE	21
3.4 ENGINES PARA DESENVOLVIMENTO DE JOGOS	21
3.5 ENGINE GODOT	23
3.5.1 SOBRE A ENGINE: VANTAGENS	24
3.5.2 PASSO A PASSO CRIAR UMA APLICAÇÃO	25
4. RESULTADOS	29
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	32
REFERÊNCIAS	33

IS THAT MELODY?: COMPREENENDO AS ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO 2D

RESUMO

Uma das etapas para o desenvolvimento do jogo, seria o seu conceito. Esta fase inicial ocorre na elaboração da ideia de game, sua funcionalidade básica, o enredo, a viabilidade econômica. Esta etapa termina quando se toma a decisão de começar a planejar o projeto de jogo. O ideal, neste ponto, é gerar um documento de conceito de jogo, que deve constar os seguintes componentes. Premissa, diferenciais do jogo, perfil do público-alvo, tipo ou gênero do jogo, classificação etária, plataforma-alvo e requisitos de hardware, licenças e autorização de terceiros, análise de competitividade, objetivo do game e perspectiva de retorno financeiro. E uma das etapas, seria a pré-produção ou planejamento.

Fase com detalhamento do jogo, estilo de arte, plano de produção, level design, mecânicas de jogo. Nesta etapa participam programadores, artistas, escritores, designers, produtores e assistentes de produtores. Além disso, para tornar o processo mais eficiente e visual, a engine Godot criou os primeiros protótipos. A Godot oferece ferramentas acessíveis e versáteis que permitem testar rapidamente ideias de gameplay, experimentar estilos de arte e validar mecânicas essenciais antes de avançar para etapas mais complexas. Sua interface intuitiva e seu sistema de nó ajudam a estruturar o projeto de maneira organizada, facilitando o trabalho integrado entre programadores, artistas e designers.

Com o protótipo desenvolvido na Godot, obtive um feedback mais sólido, tanto da equipe quanto de possíveis interessados no jogo. Isso permite identificar pontos de melhoria, ajustar mecânicas, revisar elementos visuais e garantir que a experiência final do jogador esteja alinhada com os objetivos do projeto. Essa fase é crucial para minimizar riscos e aumentar a chance de sucesso quando o jogo seguir para produção completa.

Palavras-chave: Godot, Game Engine, Desenvolvimento, Game, Jogos.

1. INTRODUÇÃO

Desde dos primórdios da humanidade, os seres humanos tendem a criar brincadeiras e jogos para a fim de entretenimento, seja atividades que exigem mais do corpo, envolvendo força, velocidade, agilidade e mais atributos físicos, ou atividades que não exigem muito esforço físico, mas sim o desenvolvimento de estratégias, a resolução de problemas, o trabalho em equipe dentre outros que envolvem mais o esforço cognitivo do ser humano. Com o desenvolvimento das máquinas após a primeira revolução industrial, em meados 1958 foi desenvolvido um dos primeiros jogos eletrônicos da história, criado pelo físico “Willy Higinbotham”, o jogo conhecido como *tennis for two*, podendo ser jogado em um equipamento chamado osciloscópio. A partir desse marco em 1961 o jogo de devolvido no *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) por um grupo de programadores desenvolveram o jogo conhecido como *Spacewar* programado em *Assembly*, sendo uma linguagem de programação de baixo nível que se utiliza de mnemônicos (instruções abreviadas) para ser executada.

Após os primeiros jogos eletrônicos da história tomarem mais influência, diversos jogos variantes foram surgindo e sendo criados ao longo dos anos, exigindo máquinas mais potentes para poderem ser executados, como os primeiros fliperamas, sendo marcado pelo jogo *Donkey Kong* desenvolvido pela Nintendo em meados de 1981, também desenvolvidos no *Assembly*. Posteriormente sendo desenvolvidos os primeiros consoles como o *FairChild*, que não permaneceu no mercado por muito tempo pela pouca variedade de jogos, o *Atari* de 1977, criado por “Nolan Bushnell” que fez bastante sucesso em seu lançamento com jogos como *Pac-Man*, *pitfall* e *adventure*, sendo esses jogos programados ainda com a linguagem de programação *Assembly*.

As gerações seguintes, que desenvolveram tanto os consoles fixos, como o *PlayStation*, *Super Nintendo* e o *Sega Genesis*, quanto os consoles portáteis como o *Game Gear* e o *Game Boy Advance*, começaram a utilizar a

linguagem de programação C em conjunto a C++, sendo a C uma linguagem que foi criada em meados de 1969, sendo considerada “linguagem mãe”(uma linguagem que é utilizada como base para criação de outras linguagens) e procedural (sendo uma linguagem que se consiste em etapas e processos), uma linguagem de total controle para os programadores. Já a C++ é uma extensão da C que mescla a eficiência de controle da C e recursos mais avançados como a programação orientada a objetos (POO). Essas linguagens são utilizadas até os dias atuais para a programação de jogos e aplicações sendo elas consideradas um grande marco não só na história do desenvolvimento de jogos, mas sim, da programação em modo geral.

Os jogos eletrônicos atualmente também possuem uma importância significativa em vários aspectos da sociedade, pois deles algumas habilidades podem ser treinadas e exercitadas de diversas maneiras diferentes, essas habilidades sendo mais perceptíveis no desenvolvimento cognitivo, social e motor dos jogadores.

No desenvolvimento cognitivo do jogador, muitos jogos ajudam no desenvolvimento e no reforço da atenção, no raciocínio lógico, na resolução de problemas, na memória e na tomada de decisões, pois se utilizam de atividades lúdicas dentro dos próprios jogos para exercitar o cérebro. Desafios como montar estruturas com blocos , combinar sequência de números ou cores para destravar um caminho, ou uma ação mais direta como montar estratégia para atacar seu oponente dentro do jogo, faz com que o jogador faça o esforço mínimo do cérebro para conseguir finalizar a tarefa. Exigindo, o jogador se concentra na atividade e tenta concluir o objetivo estabelecido. No aspecto do desenvolvimento social os jogos podem ajudar na comunicação e na cooperação no trabalho em equipe, pois os jogos eletrônicos, principalmente os jogos multijogador, sendo os jogos que são jogados com outros jogadores, sendo eles oponentes e aliados dentro do jogo. Atividades como coletar pontos para a equipe, se comunicar para conseguir solucionar as atividade estabelecida no jogo ou passar objetos e itens para outros jogadores, ajudam a criar um senso de comunidade dentro da experiência, possibilitando uma interação mais imersiva para o jogador que vai desenvolvendo a sua habilidade social dentro do jogo. Por fim no desenvolvimento motor as habilidades como

agilidade e velocidade e dependendo do jogo até o equilíbrio do corpo, podem ser exercitadas e desenvolvidas durante a jogatina. Pois os jogos que se utilizam de sensores de movimento para a captação do corpo, solicitam atividades que o corpo se movimente, seja para dançar ou fazer movimento em um ritmo em específico.

No curso profissionalizante de Informática do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos, são ensinadas áreas da informática tanto em hardware quanto em software como manutenção de computadores, desenvolvimento web, redes de computadores, desenvolvimento de sistemas, entre outras. No entanto, o curso é focado principalmente na área de programação, utilizando linguagens como HTML, CSS, Python e SQL, comumente aplicadas no desenvolvimento de websites. Com isso foi decidido utilizar esses conhecimentos para explorar outras áreas, focando na área de “gameficação” para poder explorar as etapas de desenvolvimento de um jogo.

Para o desenvolvimento do projeto, foi decidido utilizar uma *game engine* (motor de jogo) bastante conhecida no mercado, a Godot Engine. Trata-se de uma aplicação para a criação de jogos 2D e 3D que possui uma linguagem de programação própria chamada GDScript, baseada em duas linguagens já existentes: Python, voltada principalmente para o desenvolvimento lógico e utilizada em diversos tipos de projetos, como websites e aplicativos; e C#, bastante usado no desenvolvimento de aplicativos, mas com maior destaque na área de programação de jogos.

1.1 JUSTIFICATIVA

Este trabalho se justifica pela ideia de que o mercado de jogos é um dos maiores atualmente, o tema de jogos pode ser bem explorado com o avanço da tecnologia que torna cada vez mais fácil começar a programar jogos utilizando de game engines que facilitam o desenvolvimento.

Utilizando da *game engine* godot foi desenvolvido um jogo Para demonstrar esse processo, e acrescentar como isso pode ser aderido como uma matéria acadêmica de grande relevância para um curso técnico e como

ele se encaixa no contexto atual, levando em consideração a relevância atual que os jogos possuem, e como eles tendem a prender mais a atenção dos jovens.

1.2 OBJETIVO GERAL

- Desenvolver um jogo *top-down* na engine Godot.

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Entender as etapas do desenvolvimento de um jogo.
- Entender como funciona a engine Godot.
- Criar um protótipo utilizando a engine Godot como forma de ilustrar o passo a passo do desenvolvimento de um jogo.

2. METODOLOGIA (1 página)

No trabalho foram utilizadas as seguintes metodologias, sendo elas a abordagem qualitativa-quantitativa, Na abordagem qualitativa-quantitativa, se consiste em uma abordagem que mistura duas abordagens, a qualitativa, que se utiliza de dados não numéricos, mas uma investigação aprofundada observando o porquê, e a quantitativa que está relacionada a os dados numéricos, sendo mais objetiva pesquisa bibliográfica, pesquisa exploratória e a pesquisa aplicada. Na pesquisa bibliográfica é focada na busca por arquivos, artigos e revistas científicas para a investigação e elaboração de um trabalho científico, buscando construir uma base sólida para a realização da pesquisa e se aprofundar ao longo da mesma, sendo ela necessária no trabalho para o estudo relacionado a *game engine* Godot e para a pesquisa de outros artigos científicos. Na pesquisa exploratória busca familiarizar o pesquisador com o tema normalmente pouco explorado, para que possa ser estudada e compreender mais profundamente o que está sendo pesquisado, além de auxiliar em projetos futuros que sejam relacionados ao tema, a pesquisa exploratória foi escolhida, pois a elaboração de um jogo ainda é pouco explorada na instituição, principalmente pelo curso de informática. Por fim, na pesquisa aplicada normalmente utilizada para a resolução de problemas práticos condizentes ao mundo real, se utilizando de conhecimentos científicos, a fim de proporcionar um produto ou serviço, com o intuito de melhorar auxiliando na criação de uma solução concreta ou inovadora, sendo ela utilizada para a orientação do desenvolvimento do produto final, no caso o jogo.

Em relação ao uso de outras ferramentas, foram utilizadas principalmente ferramentas gráficas para a elaboração dos designs dos mapas e personagens inseridos no jogo, uma ferramenta de áudio para a elaboração dos efeitos sonoros e as composições das músicas, e o auxílio de extensões para o desenvolvimento de diálogos dentro do jogo.

Ferramenta	Versão	Disponibilidade	Finalidade
Godot	4.5.0	https://godotengine.org/pt-br/	<i>Game engine</i>
GDscript			Linguagem de programação
GitHub		https://github.com/?locale=pt-br	Plataforma de extensões
Dialogic 2	2.0 Alpha 17	https://github.com/dialogic-godot/dialogic?tab=readme-ov-file#installation	Extensão para criação de diálogos
IbisPaint x	13.1.12	https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.ibis.ibispaintx.app	Aplicativo gráfico para criação de ilustrações
Resprite	1.27.0	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fengeon.resprite_desktop&hl=en	Aplicativo gráfico para criação de ilustrações
FLstudio		https://www.image-line.com/	Aplicativo de áudio
Deepnight		https://deepnight.net	Website para level design

Godot: A *engine* Godot é uma *game engine* de código aberto, gratuito e completo para o desenvolvimento de jogos tanto 2D quanto 3D, podendo ser utilizado em computadores e em dispositivos móveis, contendo ambas versões as mesmas ferramentas e aplicação de extensões.

GDscript: É a linguagem utilizada para o desenvolvimento lógico da *game engine* Godot, sendo uma linguagem que é muito similar a linguagem *python*, no quesito de sintaxe, no entanto sendo uma linguagem fortemente tipada.

GitHub: É uma plataforma online que consiste em armazenar, organizar e compartilhar códigos fontes, utilizada por diversos desenvolvedores que compartilham seus projetos e recursos para ajudar a comunidade de programação, principalmente projetos indies de código aberto.

Dialogic 2: Se consiste em uma extensão que auxilia na criação de diálogos dentro do motor de jogo Godot, a extensão permite o desenvolvedor de diálogos interativos sem desenvolver um código complexo dentro do jogo.

IbisPaint x: Uma aplicação gráfica para a criação e edição de ilustrações completas, sendo gratuita possuindo sua versão paga “IbisPaint”, comumente utilizada por artistas de todos os níveis com compatibilidade para computador e dispositivos móveis.

Resprite: Uma aplicação gráfica para criação e edição de ilustrações, focada no estilo de arte chamada de *pixel-art*, é uma aplicação completa para a criação de *pixel-art*, possuindo uma versão paga chamada “Resprite Plus”, compatível com computadores e dispositivos móveis.

FLstudio: Uma aplicação de áudio focada no desenvolvimento de músicas, edição, mixagem e gravação de músicas e áudios de forma profissional, sendo amplamente utilizada em diversos projetos para a elaboração de efeitos sonoros, possuindo uma versão gratuita e pacotes variados com mais extensão e ferramentas.

Deeptime: Um Website focado especificamente para a criação de level designs, possuindo uma extensão de ferramentas intuitivas, práticas, acessíveis para a criação de diferentes tipos de level designs.

3. REFERENCIAL TEÓRICO (entre 5 e 7 páginas)

3.1 - Etapas do desenvolvimento de jogo

A principal base metodológica para as etapas de desenvolvimento do jogo foi a *Game Development Life Cycle* (GDLC), que traduzida seria ciclo de desenvolvimento de jogos, utilizada para a construção de projetos de jogos desde de seu conceito inicial até a o lançamento e pós-lançamento do jogo, sendo representado pela imagem abaixo.

Figura 01: *Game Development Life Cycle* (GDLC)

Fonte:

https://www.researchgate.net/figure/Game-Development-Cycle-GDLC-Source-Content-Design-for-Inclusive-Educational_fig1_374790099

Em sua primeira etapa é o conceito, que consiste em planejar qual será o objetivo do jogo, sendo uma etapa fundamental, pois é nessa etapa que as ideias são organizadas para a formação de uma base. Na *versão Alpha* é uma inicialização do jogo, possuindo pequenos conceito funcionais para a construção do mesmo, onde dentro das etapas de conceito e *Alpha* do jogo está incluído a pré-produção, a produção e a testagem dos *level designs*, *character designs*, *game designs documents* (*GDD*), produção musical entre outros conceitos para a elaboração *Beta* do jogo. A fase *Beta* é o conceito do

jogo já funcionando mesmo que não completamente, possuindo uma jogabilidade inicial e funcional, na qual terceiros podem jogar o *Beta* no objetivo de encontrar bugs e avaliar o potencial do jogo, esta fase do GDLC é crucial, pois a partir dessa fase o jogo pode passar por mudanças consideráveis na sua jogabilidade, design e mecânicas, a fim de melhorar o projeto. Por fim, o lançamento e pós-lançamento, sendo o lançamento executado quando já há a correção de bugs dentro do jogo, e publicado para os usuários poderem aproveitar a experiência, e a pós-produção são as atualizações do jogo para melhoria de outros requisitos.

3.1.2 Game Design

É o conceito mais importante do desenvolvimento de um jogo, pois é a partir do Game Design que é definido todo o projeto. No Game Design existem conceitos como Level Design, Character Design e produção musical, que serão explicados mais à frente. O seu principal objetivo é criar uma experiência agradável e imersiva para o jogador, proporcionando uma história envolvente, uma jogabilidade adaptativa e de fácil compreensão, junto a demonstração das características que fazem o projeto ser reconhecido pelo o que ele consegue proporcionar ao jogador.

Esse conceito é utilizado do início ao fim do projeto, pois dependendo das modificações que podem ocorrer durante as etapas do desenvolvimento, um aspecto pode impactar em outros aspectos diferentes, e causa problemas, em partes específicas do jogo ou no jogo por completo. O Game Design também pode atuar na programação do jogo e pode construir diretamente cada parte do projeto, modificando, construindo e construindo as suas características.

3.1.3 Level design

O Level Design é uma das partes mais cruciais e importantes para o desenvolvimento de um jogo. É a arte responsável por criar ambientes, fases e desafios dentro de um jogo; desenvolvendo layouts, colocações de inimigos, progressão de dificuldade e a narrativa do jogo. O Level Designer desenvolve cenários onde determina a interação do jogador com o ambiente e com as

entidades, utilizando ferramentas visuais e sonoras para proporcionar uma melhor experiência ao jogador enquanto determina a dificuldade e o balanceamento do nível/fase de acordo com o avanço de recursos do jogador e com a importância narrativa da história naquele momento.

No projeto, foi desenvolvido o conceito de um mapa que virá a ser implementado ao jogo, com uma importância narrativa de interação do jogador com as entidades. A personagem se encontrará perdida nos corredores e salas da escola do mundo espiritual. As placas de atenção podem indicar possíveis locais onde podem existir ameaças, sejam inimigos ou armadilhas. Os "NPC's" (Non-player character) podem indicar possíveis locais onde existirá uma entidade com uma importância relevante para a história e desenvolvimento da personagem principal. Os pergaminhos indicam que existem fragmentos de cartas, contando alguns trechos relevantes da história para aquele momento. A chave é o item que será utilizado para o desbloqueio da sala secreta que tem um baú. O baú pode dar um item importante para a personagem principal, podendo ser utilizado em eventos futuros.

Figura 02: Conceito de mapa utilizado no jogo.

Fonte: imagem de autoria própria(2025).

3.1.4 Character design

O character design é o conceito de criar um personagem, de criar a representação de algo ou de alguém, podendo transmitir um sentimento, que normalmente se condiz com a história do mundo no qual o personagem está inserido, dentro do concept art é poder desenvolver uma história visual, para propagandas, campanhas, livros, filmes, séries e games. No desenvolvimento de um jogo a character design é uma das bases fundamentais, pois a partir da criação dos personagens é possível definir como certas situações, emoções e trejeitos o mesmo pode possuir, o personagem é mais desenvolvido, podendo ter mais aprofundamento, representado a história em sua aparência.

No projeto, foi desenvolvido a personagem Melody, que se trata da protagonista da história do jogo. O design dela foi pensado em várias referências que envolviam referências à cultura pop, sendo ela uma aluna que possui com a sua principal base de formas os círculos, que representam a suavidade e inocência, podendo gerar carisma se o design for bem trabalhado. Outro ponto a se destacar são sobre as cores da personagem, que se adequam aos acontecimentos da história e traz uma aparência diferente e única, a personagem possui duas versões sendo ela a versão feita em pixel art e o estilo de desenho digital que se baseia em visual novels.

Figura 03: Representação da personagem(Pixel Art).

Fonte: imagem de autoria própria(2025).

3.1.5 Composição de músicas

O FL Studio foi a plataforma que foi utilizada para a produção das músicas. No começo, houve algumas dificuldades para entender todas as ferramentas e recursos do programa, já que ele oferece muitas possibilidades. Porém, com o tempo e com bastante prática, a interface ficou mais fácil de manusear e utilizar o aplicativo de forma mais eficiente. Com o tempo a produção musical foi evoluindo, o desenvolvimento das ideias ficou mais claro, e os tipos de músicas que seriam criadas para o game. Em diferentes temas sonoros, como faixas de tensão, para momentos mais intensos; faixas de ação, para cenas dinâmicas; e faixas de relaxamento, ideais para trechos mais calmos ou áreas seguras.

A primeira música foi basicamente um teste, uma espécie de protótipo inicial que serviu para experimentar os ritmos, instrumentos e efeitos. Apesar da simplicidade, ela foi muito importante, pois deu uma base para criar composições mais elaboradas, é também ajudou a gerar novas ideias para as próximas trilhas. Para construir esses sons, a principal inspiração em jogos que marcaram a indústria. Entre nossas principais referências estão *Undertale*, *Pokémon Fire Red* e *Shin Megami Tensei*, títulos conhecidos por suas trilhas icônicas e estilos musicais únicos. Essas influências ajudaram a definir melhor o clima que será transmitido no jogo e a entender como a música pode reforçar a atmosfera de cada momento.

3.2 - Mercado de trabalho

O mercado de trabalho de desenvolvimento de jogos é extremamente amplo e diversificado, ele possui muitos ramos que podem ser explorados, ele não se limita a apenas programação, na etapa de desenvolvimento de um jogo é necessário: o desenvolvedor em si que é o responsável por fazer o jogo funcionar as linhas de códigos que vão conectar a jogabilidade ao visual, utilizando-se da *game engine* para esse processo, também há o *game artist* em português artista de jogo, ele se responsabiliza pela parte artística desde modelagem 3d à 2d através de um roteiro de desenvolvimento ele

estabelecido em fases iniciais do projeto ele poderá captar a ideia do projeto e transpor para a tela, usando de ferramentas de modelagem 3d ou de criação de *pixel art* e *sprites 2d*, há o roteirista incluso nesse processo responsável pelos diálogos e narrativa do jogo, ele construirá a história, esses 3 sem dúvida são um essenciais durante um desenvolvimento, mas dependendo do projeto serão necessário um grupo de várias pessoas durante o desenvolvimento, a demanda do projeto ditará o que for necessário, e tudo isso ainda é possível de se trabalhar de forma remota, o que é ótimo para se fazer possível o contato com empresas estrangeiras não necessitando de um intercâmbio de países.

Atualmente alguns jogos possuem muito além de apenas o time de desenvolvimento do jogo, podendo ter uma equipe focada em construir uma experiência cinematográfica utilizando de diretores e atores de cinema.

3.2.1 - Participação do Brasil no desenvolvimento de jogos

Os jogos no brasil durante a época de 1980 e 1990 era composto principalmente por jogos para celulares, de internet, *advergames* (que são essencialmente jogos para promover marcas ou empresas) ou *serious games* (jogos de treinamento corporativos ou educacionais) o motivo por trás dessa escassez de jogos focados apenas em "entretenimento" e lucros se dá ao fato de que o mercado estava tomada por produtos importados as grandes empresas estrangeiras estavam consolidadas na indústria e mesmo os jogos que eram estrangeiros que hoje em dia seria considerado jogos independentes que não possuem ligação com as gigantes do mercado eram ignorados, eles não possuíam um espaço onde se auto divulgar mesmo nos seus países de origem. os jogos nacionais começaram a ganhar notoriedade por volta dos anos de 2003 e 2004 quando a nova abordagem de gestão cultural reformula a abordagem de políticas culturais e passa a privilegiar, nesse processo, o surgimento de políticas culturais para setores audiovisuais emergentes como é o caso dos jogos digitais.

Hoje em dia o Brasil é um dos maiores consumidores da indústria de jogos, e o mercado está evoluindo para que seja um grande desenvolvedor também, no mercado ele já é o maior da América Latina representando quase

a metade de toda a receita da região, que é aproximadamente 47%. O Brasil possui mais de mil estúdios com mais de 12 mil profissionais atuantes no país, mas também fora dele, muitos desenvolvedores vão trabalhar para grandes empresas mais do que nunca, é possível encontrar desenvolvedores brasileiros sendo creditados em empresas renomadas na indústria, ocupando vários setores os brasileiros podem se encontrar nesse mercado de trabalho que é amplo e diversificado, ele é aberto para todo tipo de pessoas, além de expandir o alcance cultural através dessa mídia que pode ser consumida por qualquer pessoa.

3.3 - O que é uma *game engine*

Uma *game engine* ou motor de jogo é uma junção de várias funções de software reutilizáveis e compilados em um único programa para facilitar o processo de programação e tornando ele com menos riscos para os desenvolvedores, e de forma intuitiva através de interfaces para o usuário. Em um motor de jogo pode se compor pelo motor gráfico, motor de som e motor de física. Existe uma grande quantidade de *game engines* disponíveis na internet, há dois tipos deles os *open source* que seria motores grátis de código aberto, de uso público e que podem ser modificados de acordo as necessidades do usuário, e *closed source* que seriam os softwares de código fechado e são propriedades de grandes desenvolvedoras, seria necessário uma permissão mas geralmente *game engines* privados são usados para atender necessidades específicas aos desenvolvedores o que faz com que não sejam necessários para a maioria dos desenvolvedores não relacionados.

3.4 - Engines para o desenvolvimento de jogos

A Unreal Engine 5 (UE5) é uma das principais game engines mais utilizadas no desenvolvimento de jogos considerados "triple AAA", devido a sua capacidade gráfica de alta fidelidade e experiências 3D em tempo real, sendo ótima para a criação de jogos com um mundo grande, possuindo um fluxo de trabalho otimizado para uma melhor eficiência e produtividade. Além disso, a Unreal Engine 5 utiliza C++ como principal linguagem de programação e o

sistema de visual scripting "Blueprints" para o desenvolvimento de seus jogos. Alguns jogos feitos na Unreal Engine são:

- Metal Gear Solid Δ : Snake Eater
- Fortnite
- Tekken 8
- Silent Hill 2 Remake
- Persona 3: Reload

A RE Engine é uma game engine desenvolvida internamente pela CAPCOM, sendo para uso exclusivo da empresa para o desenvolvimento de seus jogos. Essa engine se destaca pela sua versatilidade, eficiência e capacidade de produzir gráficos de alta realidade, utilizando fotogrametria para criar modelos em 3D, baseando-se em fotos de pessoas e objetos reais, utilizando técnicas avançadas de renderização para texturas, efeitos e iluminação. A RE engine utiliza C# como principal linguagem de programação e uma tecnologia chamada "R preview" para capturar e produzir movimentos suaves e precisos em tempo real. Alguns jogos feitos na RE Engine são:

- Devil May Cry 5
- Street Fighter 6
- Resident Evil 7: Biohazard
- Resident Evil Village
- Monster Hunter Rise

A Unity é a game engine mais popular e a mais utilizada em todo o mundo, sendo uma das engines mais versáteis para o desenvolvimento de jogos devido a sua capacidade de criar aplicações 2D e 3D em diversas plataformas, incluindo mobile, desktop, consoles, AR/VR e web. Essa acessibilidade torna a Unity uma escolha inteligente para desenvolvedores iniciantes e até mesmo profissionais, sendo utilizada tanto no desenvolvimento de jogos considerados "Indie" e jogos considerados "triple AAA". Sua principal linguagem de programação é o C# e a Unity conta com tecnologias como Unity Asset Manager, Unity Gaming Services e Unity Cloud Build para ajudar e apoiar o desenvolvimento, operação e crescimento de jogos. Alguns jogos feitos na Unity são:

- Genshin Impact
- Cuphead
- Fall Guys
- Hollow Knight
- Pokémon GO

3.5 - Engine Godot

O Godot é uma *engine* de código aberto criado em 2014 mantido pela comunidade que dá suporte ao projeto e a *Godot Foundation*, o Godot é uma plataforma de desenvolvimento de jogos 2D e 3D tendo como público alvo usuários de computador, *mobile* (celulares), *web* e realidade aumentada, mas também pode ser usada para criar outros tipos de *softwares*.

O Godot funciona através do uso de linguagens de programação como C++, C# e GDScript. Ele faz uso de um sistema de hierarquia chamado de *nodes* que são usados para mostrar imagens, transmitir sinais nas linhas de códigos e conectá-las com objetos no jogo, para efetuar ações, tornando o desenvolvimento organizável e intuitivo.

3.5.1 Sobre a engine: Vantagens

A escolha da game engine é uma das etapas mais importantes para produção de um jogo, pois dependendo do objetivo para qual o jogo será desenvolvido, a engine escolhida poderá limitar ou beneficiar os desenvolvedores em vários quesitos, seja na área da codificação, criação de animações, na implementação dos efeitos sonoros entre outros parâmetros. No trabalho, foi escolhido a godot por alguns motivos, sendo um deles a facilidade de encontrar materiais didáticos e de fácil aprendizado, pois como a godot é bastante utilizada no mercado de desenvolvimento de jogos existem diversos materiais que auxiliaram na elaboração do jogo, podendo ser encontrados no site oficial da engine Godot, e em outros artigos que foram utilizados como referência. A sua flexibilidade é um dos motivos principais para que o projeto pudesse ser executado, já que a Godot é um motor que possibilita a elaboração de diversos estilos de jogos, podendo ser programados de diversas maneiras utilizando aplicativos externos e extensões criadas pela comunidade de programadores da *Godot*. Por fim o principal motivo por qual foi escolhido a *Godot* é por ela ser um software gratuito de código aberto, pois muitos motores que estão no mercado geralmente são motores pagos que possuem as mesmas ferramentas da Godot, por isso diversos desenvolvedores, principalmente desenvolvedores de jogos indies utilizam a Godot para o desenvolvimento de seus projetos.

Ademais, o segundo motivo pelo qual a Godot foi escolhida, e por ela ser de código aberto. Uma engine de código aberto se consiste em um programa que seu código fonte pode ser acessado publicamente por um usuário, podendo ser modificado livremente por quem acessa o código, esse ponto é muito positivo para os desenvolvedores, pois é possível entender como tal jogo foi programado para fins de estudo e criação de projetos variados de outros jogos. Essa vantagem é utilizada para o aprendizado e a exploração no jogo, possibilitando uma melhor compreensão da linguagem de programação e de como funcionam as ferramentas dentro da aplicação, como os Nodes, os sinais e os próprios scripts, que serão explicados mais à frente.

3.5.2 Passo a passo para criar uma aplicação

O Node 2D possui propriedades de transformação, como *position*, *rotation and scale*. Isso significa que, ao mover o Node 2D, todos os seus filhos também são movidos, escalados ou rotacionados em relação à sua própria posição, mas mantendo a posição relativa ao pai. O Node 2D é usado como um nó pai para organizar elementos, como um jogador que tem vários filhos, incluindo um sprite, uma área física e um script, o Node 2D como nó pai para mover, dimensionar e girar os filhos em um projeto 2D. Também permite controlar a ordem de renderização do nó. O nó "Pai" em uma hierarquia é o nó que contém outros nós, chamados "Filhos". Ele é o ponto de referência principal para seus filhos, herdando suas próprias transformações (posição, rotação, escala), e se o pai se move, todos os seus filhos também se movem com ele, mas o contrário não ocorre. Essa relação de pai e filho é fundamental para organizar elementos em uma cena. O Godot, 2D se refere à criação de jogos e aplicativos que operam em um espaço bidimensional, sem profundidade, utilizando recursos como sprites, sistemas de partículas, física 2D (com nós como RigidBody2D e Character Body 2D) e sistemas de luz e sombras 2D, focando em imagens e não em malhas 3D, Espaço Bidimensional: Jogos 2D não possuem profundidade, utilizando uma perspectiva plana para criar a experiência de jogo, RigidBody2D, é utilizado para simular objetos afetados por forças físicas, como gravidade e colisões, ideal para bolas ou caixas.

Figura 04: Demonstração de Nos.

Fonte: imagem de autoria própria(2025).

Character Body 2D, é usado Para personagens ou objetos com movimento preciso controlado por código, que também interagem com o mundo físico, permitindo ações como pular e andar.

Figura 05: script de movimentação.

```

1  extends CharacterBody2D
2
3  @export var speed = 250
4
5  func get_input():
6  > var input_direction = Input.get_vector("esquerda", "direita", "cima", "baixo")
7  > velocity = input_direction * speed
8
9  func _physics_process( _delta):
10 > get_input()
11 > move_and_slide()
12

```

Fonte: imagem de autoria própria(2025).

No Godot, "3D" se refere à capacidade do motor de criar e executar jogos e aplicações com três dimensões: altura, largura e profundidade, utilizando uma interface de viewport com os eixos X, Y e Z para modelar o ambiente, movimentar objetos e interagir com a cena de forma mais imersiva, permitindo que o jogador explore diferentes ângulos e perspectivas, Eixos X, Y, Z: Diferente do 2D (com apenas X e Y), o 3D adiciona o eixo Z, que representa a profundidade, para criar um ambiente tridimensional, A viewport no ambiente 3D possui uma profundidade e um horizonte visível, permitindo a visualização do espaço em três dimensões, Modelagem 3D: Objetos 3D (personagens, cenários, etc.) são criados em softwares externos chamados DCCs (Digital Content Creation). Formatos de Arquivo: Esses objetos são exportados em formatos como GLTF, FBX ou OBJ para serem importados no Godot.

Figura 06: Área de trabalho 2D.

Fonte: imagem de autoria própria(2025).

Outro conceito, são os sinais na Engine Godot, são basicamente ações que quando realizadas de alguma maneira dentro do jogo, é chamado uma função no código, funcionando como uma mensagem que o Nó emite para que uma ação seja realizada. Cada nó dentro da Engine Godot possui propriedades

diferentes, e com isso possuem sinais diferentes, o que dependendo da situação pode tornar a programação do jogo mais flexível, e mais fácil de compreender como os objetos interagem e reagem com os eventos no jogo. Existem sinais específicos que podem servir para executar diversos comandos, como a mudança de posição do jogador(o movimento de um “ponto A” para o “ponto B”) ou para executar um comando que executa um diálogo feito através de um plugin.

Um exemplo que é utilizado para diversos jogos, é o sinal do nó “área 2D” “on_body_entred”, que identifica se um objeto estar dentro de uma área determinada para executar o comando, e o seu complementar o “on_body_exited” que identifica se um objetivo está fora da área determinada.

4. RESULTADOS

Os resultados sobre o Game Design saíram como o esperado, o enredo do jogo baseando-se em algumas obras fictícias como *Soul Eater*, *Undertale*, *EarthBound* e *Deltarune*. Essas referências contribuíram de forma positiva para a construção dos pilares fundamentais do protótipo, como na construção dos personagens e em suas intenções dentro do jogo.

Figura 07: Conceito da história principal

Fonte: imagem de autoria própria(2025).

Ademais, sobre a construção dos enredos, especificamente sobre a codificação dos diálogos, a extensão do Dialogic 2 foi essencial para a implementação dos mesmos. Facilitando o processo da organização e possibilitando a exploração de outros recursos para proporcionar a melhor experiência ao jogador, facilitando principalmente a compreensão dos acontecimentos

Figura 08: Demonstração do *Dialogic 2*.**Fonte: imagem de autoria própria(2025).**

A ambientação do jogo, junto a construção dos cenários, foram inspiradas nas referências principais, *Undertale* e *Deltarune*, utilizando o estilo de arte Pixel Art foi desenvolvido desde *Tiles*(pares de blocos) que servem para construir as texturas no jogo, como grama e tijolos, a objetos para complementar o ambiente, sendo armários, cadeiras, árvores entre outros.

Figura 09: Demonstração do mapa.**Fonte: imagem de autoria própria(2025).**

Figura 10: Demonstração do mapa.

Fonte: imagem de autoria própria(2025).

Os personagens criados para o protótipo, possuem dois tipos de representação, sendo um no estilo Pixel Art e outro no estilo de Visual Novel(especificamente para os diálogos), a escolha do estilo Visual Novel, veio da inspiração em jogos como *Helltaker* e *Doki Doki Literature Club*. Foi escolhido essas duas referências para causar uma imersão do jogador na história, e para o melhor entendimento dos acontecimentos do enredo.

Figura 11: Demonstração do estilo *Visual Novel*

Fonte: imagem de autoria própria(2025)

Figura 12: Demonstração do estilo *Pixel Art*.

Fonte: imagem de autoria própria(2025).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, o objetivo de desenvolver um protótipo “Alfa” de um jogo foi concluído, entretanto houve certos problemas em questão da construção de outros aspectos do jogo, como a construção dos desafios, a melhora da jogabilidade e no desenvolvimento da ambientação. Questões envolvendo o design do jogo também tiveram problemas, pois como o estilo do protótipo era o estilo pixel arte, foi necessário um estudo mais aprofundado do estilo para a criação dos sprites do jogo, o que levou a um certo atraso na produção geral do protótipo. Ademais, também foi possível ilustrar o passo a passo do desenvolvimento de um jogo através do programa, sendo possível compreender melhor como funciona o processo de criação de um jogo, e possibilitando a aprendizagem de nível básico sobre a linguagem de programação GDscript.

Sobre o estudo das etapas de desenvolvimento de jogos, em específico de jogos estilo top-down, foi observando que o desenvolvimento de um jogo vai muito além da codificação e da produção artística, pois em meio a organização e da criação dos conceitos, existem várias vertentes que complementam para versão final do jogo. Adentrando áreas do desenvolvimento como a versão “Alfa”, versão “Beta”, versão de Lançamento e pós-lançamento, e elaborando os conceitos de level designs, character designs, game designs documents (GDD) entre outros.

A Engine Godot se mostrou muito fácil de se aprender, tendo uma interface que se torna muito prática o seu uso, e possuindo diversos materiais didáticos na internet e em seu website oficial. Tornando ela uma Game Engine excelente tanto para iniciantes que querem aprender sobre programação de jogos, quanto para programadores que já possuem experiência na área, e querem uma Game Engine de fácil uso e acesso. Ademais, por ter uma grande comunidade que estar sempre ativa, a Engine Godot recebe diversos feedback para a melhoria do programa, possibilitando que o mesmo sempre tenha ferramentas novas e que possam melhorar a experiência para os programadores.

REFERÊNCIAS

TORRES BORGES A.I, BEZERRA DE LIMA J.L, BARBOSA DE OLIVEIRA Y.S, Desenvolvimento de jogos plataforma 2D. Edição 10 Volume 7, Natal/RN, Revista Festim, 2023. Disponível em: <https://revistafestim.blogspot.com/>

GONÇALVES, ELISAMA, GODOT GAME ENGINE - UM MOTOR DE JOGO LIVRE COMO FERRAMENTA PARA CRIAÇÃO DE APPS EDUCACIONAIS, -, Porto Nacional/TO, 2018. Disponível em: <https://portal.ifto.edu.br/porto/campus-porto/ensino/biblioteca/acervo/trabalho-d-e-conclusao-de-curso-tcc/licenciatura-em-computacao/2018/tcc-elisama-martins-goncalves.pdf/view>

BRESOLINO, LUCAS CALADO, DESENVOLVIMENTO DE JOGOS ACTION RPG PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS UTILIZANDO A ENGINE GODOT: UM ESTUDO APLICADO, -, PATO BRANCO, 2025. Disponível em: <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/36563>

Borges, Luiz Antônio, VIVÊNCIAS DE INCLUSÃO TECNOLÓGICA NA ESCOLA, Revista Livre de Cinema, v. 12, n. 2, p. 59-84, Natal/RN, 2025. Disponível em: <https://www.relici.org.br/index.php/relici/article/view/796>

SATALIN, Anton. Improving the game development process on Unreal Engine 5 Bachelor's thesis — Degree Programme in Computer Applications, Spring 2024,. 2024. Disponível em: <https://www.theseus.fi/handle/10024/864317>

FLEURY, Afonso; NAKANO, Davi; CORDEIRO, José Henrique Dell Osso (coord.). Mapeamento da indústria brasileira e global de jogos digitais. Rio de Janeiro: BNDES, 2014. Disponível em: https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/site/807f877e-22d7-44e5-b11c-c6bd1cf65b66/chamada_publica_FEP0211_mapeamento_da_industria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_7QGCHA41LORVA0AH_O1SIO51085-807f877e-22d7-44e5-b11c-c6bd1cf65b66-lxKa6Gg

CAVALCANTE, Carlos Henrique Leitão; PEREIRA, Maria Luciana Almeida. Comparativo entre game engines como etapa inicial para o desenvolvimento de um jogo de educação financeira. In: CONGRESSO SOBRE TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO (CTRL+E), 3., 2018, Fortaleza. Anais [...]. Fortaleza: Ctrl+E, 2018. Disponível em: <https://prpi.ifce.edu.br/nl/lib/file/doc2424-Trabalho/Comparativo%20entre%20os%20Motores%20de%20Jogos.pdf>

COELHO, Fernando Pereira; RAMOS, Paulo Roberto. Desenvolvimento do Caapedia: design instrucional e metodologia para um jogo educativo sobre a sustentabilidade na Caatinga. Revista EduTec – Educação, Tecnologias Digitais e Formação Docente, Campo Grande, v. 5, n. 1, e23653, 2025. DOI: 10.55028/edutec.v5i1.23653. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/EduTec/article/view/23653/15983>

GONÇALVES, Leonardo de Oliveira. Representação histórica e suas influências nos jogos eletrônicos. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-graduação em História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2025. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/292669>

SANTOS, Renan Carvalho dos; STEIN, Maria de Lourdes Tomio. Economia criativa: jogos eletrônicos no cenário brasileiro. Cadernos da Escola de Negócios, Curitiba, v. 15, n. 1, p. 1-??, 2017. ISSN 1679-3765. Disponível em:

<https://portaldeperiodicos.unibrasil.com.br/index.php/cadernosnegocios/article/view/5292>

MORAES, Elyan M. F.; ALBUQUERQUE, Matheus; CARMO, Fernando A. do; BARATA, Barbara A. P.; JACOB JUNIOR, Antonio F. L.; LOBATO, Fábio M. F. Panorama do mercado de jogos eletrônicos: um estudo de caso de vagas de emprego. *In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE JOGOS E ENTRETENIMENTO DIGITAL (SBGames). Anais...* Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, [s.d.]. Disponível em:

<https://sol.sbc.org.br/index.php/sbgames/article/view/32418>